

УДК 343.226

Сухоруков Іван Ярославович –
студент 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Ivan Ya. Sukhorukov –
2nd year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Челпанова Анастасія Геннадіївна –
студентка 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Anastasia G. Chelpanova –
2nd year student of
the Barristers' faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених під дією гіпнотичного впливу

В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинних діянь, учинених у стані гіпнозу, узагальнюються результати досліджень стану феномену гіпнозу у психологічних та кримінально-правових науках, визначається правова природа гіпнотичного впливу особи, яка застосовує гіпноз з метою вчинення злочину на особу, яка вчиняє злочин унаслідок такого впливу. Аналізується судова практика України, Сполучених Штатів Америки.

Ключові слова: гіпноз, злочини, вчинені у стані гіпнозу, проблема кваліфікації злочинів, учинених під впливом гіпнозу.

В статье рассматриваются проблемы квалификации преступлений, совершенных в состоянии гипноза, обобщаются результаты исследований феномена гипноза в психологических и уголовно – правовых науках, определяется правовая природа гипнотического влияния лица, которое применяет гипноз с целью совершения преступления на лицо, совершающее его вследствие такого влияния. Анализируется судебная практика Украины, Соединённых Штатов Америки.

Ключевые слова: гипноз, преступления в состоянии гипноза, проблема квалификации преступлений, совершенных под влиянием гипноза.

I. Ya. Suhorukov, A. G. Chelpanova The Problem of Committing a Crime in a State of Hypnosis

Hypnosis is a temporary state of consciousness, characterized by a narrowing of its volume and a sharp focus on holding on to suggestion, which is associated with a change in the function of individual control and consciousness. In a more general sense, hypnosis is a social-medical concept about a set of techniques of purposeful verbal-sound effect on the human psyche through a certain way of consciousness, which leads to the unconscious execution of various commands and reactions, while being in an artificially caused state of inhibition of the body – drowsiness pseudo sized.

There are two ways of committing a crime. The first is that the offender is uprooted protects its capabilities by directly causing harm health, property of the victim, resulting in his prominence comes directly from a certain article of Cree- of the Mining Code (hereinafter - the Criminal Code). For example, taking possession property through hypnosis, the Second variant of committing. The crime of using hypnosis is that the subject affects another

person bio energetically and then uses such person as a "means" of committing a crime: to save the life of the victim, to perform certain property actions character in the interests of the offender. During the investigation authors made a conclusion that hypnosis must be concerned as psychological enforcement, and in the situations when a person cannot control his\her own actions, he\she is forced to submit to the demands of the one, who applies violence (hypnotist), the possibility of self-reliant volitional behavior of the victim is excluded, it is the authoress's opinion that hypnosis can be an example of irresistibility of psychological enforcement.

The article deals with the problems of committing a crime in a state of hypnosis, summarizes the results of its psychological and criminal studies, determines the legal nature of the hypnotic influence of a person who uses hypnosis for the purpose of committing a crime on a person who commits a crime as a result of such influence. The jurisprudence of Ukraine, the United States of America.

Keywords: hypnosis, crimes in a state of hypnosis, the problem of qualification of hypnosis.

Постановка проблеми. Феномен вчинення злочинів у стані гіпнозу вивчається у науці вже більш, ніж сто років. Актуальним це питання залишається й нині, а головний напрямок дослідження стосується способу, яким можливо змусити загипнотизовану людину вчинити правопорушення.

Аналіз останніх досліджень. Зазначеній проблематиці присвятили свої наукові розвідки П.П. Андрушко, Ю. В. Баулін, М. І. Бажанов, В. М. Бурдін, М.І. Мельник, В. О. Навроцький, М. І. Хавронюк, Д. М. Шаргородський. Втім не зважаючи на те, що у роботах цих науковців здійснено ґрунтовний аналіз окремих обставин, що виключають злочинність діяння, питання кримінально-правового значення психічного примусу, яким є гіпноз, потребує свого подальшого вивчення з урахуванням новітніх тенденцій та досягнень у галузі сучасної психології.

Невирішені раніше проблеми. Через відсутність в національному законодавстві нормативних приписів щодо кваліфікації діянь, учинених під дією гіпнотичного навіювання, дослідження цієї проблематики стоїть в українській науці на порядку денному.

Метою статті є аналіз проблематики кваліфікації діянь, учинених у стані гіпнозу, для формування пропозицій щодо вдосконалення кримінального законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Щодо існування гіпнозу, як способу вчинення злочину, науковці висловили низку позицій, які за своїм змістом є неоднозначними. Насамперед, з'ясуємо, що таке гіпноз. Зазвичай, під гіпнозом розуміють тимчасовий стан свідомості, що характеризується звуженням її обсягу і різким фокусуванням на утриманні навіювання, що

пов'язано зі зміною функції індивідуального контролю і самосвідомості. У загальнішому сенсі, гіпноз - це соціально-медичне поняття про комплекс методик цілеспрямованого словесно-звукового впливу на психіку людини через загальмовану певним способом свідомість, що приводить до несвідомого виконання різних команд і реакцій. З медичної точки зору, гіпноз можна розглядати як медитативний стан, до якого можна навчитися звертатися свідомо і несвідомо з лікувальною метою. В такому разі це відбувається усно або за допомогою зображень, спрямованих на бажаний результат. Мета медичного гіпнозу – зменшення тривоги за допомогою спокою та розслаблення, управління побічними ефектами ліків або полегшення болю чи інших симптомів. Залежно від наведених позицій, гіпноз - це зазвичай розслаблюючий стан, який може бути дуже корисним для пацієнта напруженого або тривожного. Однак, головною властивістю гіпнотичного стану є підвищення ефективності навіювання та доступу до зв'язків розуму, тіла чи несвідомої обробки. Гіпноз може бути використаний не тільки для зменшення емоційного розладу, але може мати й прямий вплив на пацієнта [1].

На питання, чи може загипнотизована людина вчинити протиправну дію, О.М. Храмцов висловив думку, лейтмотивом якої є невизнання гіпнозу як способу вчинення злочину. Вчений вважає, що якщо людина має глибоке бажання вчинити правопорушення, вона з легкістю раціоналізує будь-яку ситуацію, щоб виправдати свою поведінку, дозволить себе переконати порушити закон, коли її спонукають до цього; їй не потрібен гіпноз, щоб брати участь у вчиненні злочину [2]. Крім того, доктор Уільям Дж. Брайан, голова Американського інституту

клінічного гіпнозу Беверлі-Хіллз, стверджує, що виправдання вчиненого злочину шляхом доведення застосування гіпнозу є нераціональним, оскільки "ніхто не може бути примушений під гіпнозом до скоєння вбивства, якщо тільки така схильність не була в їх сутнісній природі». Проте, доктор Брайан не виключає можливості застосування так званого «промивання» мозку, яке ґрунтується на тривалому ув'язненні, позбавленні волі і жорстокому поводженні. На думку науковця, таке явище цілком може стати приводом для вчинення злочину під примусом [3].

З наведених вище аргументів припустимо, що гіпноз не може бути повноцінним способом вчинення злочину, оскільки на практиці навіть кримінальний гіпнотизер не може змусити людину вчинити діяння, якщо така людина не бажає співпрацювати. До тих пір, поки ситуація буде гіпотетичною, може здаватися, що суб'єкт готовий виконати завдані дії, проте коли він відчуває, що його просять виконати щось, що яро суперечить його цінностям, він відмовиться від виконання таких дій або взагалі прокинеться від трансу.

Проте, існує й інша точка зору. На думку І. Турчини, гіпноз цілком можна визнати способом вчинення злочину. Він вважає, що цей феномен може виступати засобом для реалізації таких цілей: по – перше, безпосереднє скоєння злочину, коли за допомогою гіпнозу опір потерпілої особи стає неможливим, по-друге, примусу іншої людини, що перебуває під гіпнотичним впливом, до вчинення нею злочину [4]. Науковець зазначає, що немає сумнівів у тому, що сприятливість людини, яка знаходиться у стані гіпнозу, по відношенню до деяких форм злочинної поведінки дуже ослаблена. Це особливо проявляється у випадках, коли гіпнотизер вводить у транс одного і того ж суб'єкта, щоб сформувати «особливі відносини», які можуть стати дуже близькими до ментального і фізичного підпорядкування. І. Турчина наголошує на тому, що є люди, які настільки слухняні, що готові вчинити будь – яку дію, навіть якщо це суперечить їх природі, адже впевнені, що навіть якщо гіпнотизер схиляє їх до вчинення певної дії, то він у жодному разі не піддасть їх небезпеці. Крім того, погоджуючись із Т. Орешкіною, науковець наголошує на тому, що гіпноз треба відносити до психічного

примусу через наявність ознак, що вказують на таку його належність: по-перше, гіпноз є примусом особи вчинити певну злочинну дію, а по-друге, таке прохання особи відбувається всупереч волі загіпнотизованого, що можна віднести до психологічного насильства. В той же час, Т. Орешкіна зазначає, що гіпноз як категорія психічного примусу, може бути переборним і непереборним. Приміром, у випадку, коли особа прикладає мінімальних фізичних зусиль (підписання документу) або при так званих «словесних злочинах» (розголошення державної таємниці, неправдиві свідчення і тд.), примус, а значить і гіпноз, треба кваліфікувати як непереборний, а отже такий, що виключає злочинність діяння.

Отже, точки зору науковців дуже різняться. Одні визнають гіпноз способом вчинення злочину, інші – ні. Злочинність стала актуальною темою в сучасних дискусіях про гіпноз і навіювання з кількох причин. Першою з них була явна капітуляція волі, що мала місце в гіпнотичному стані, що змусило медичних дослідників задатися питанням, наскільки далеко гіпнотизер може нав'язати свою волю сомнамбулові. Чи міг хтось, наприклад, бути змушений здійснити вбивство або пограбування у стані гіпнозу, і якщо міг, то які були наслідки для розуміння людини як незалежного і раціонального суб'єкта або для поняття кримінальної відповідальності? Для повного розуміння можливості застосування гіпнозу як засобу вчинення злочину необхідно звернутися до судової практики.

Станом на сьогодні судова система в Україні майже не приймає до уваги факт використання гіпнозу. Аналізуючи судову практику у Єдиному державному реєстрі судових рішень, ми сформували такі правові позиції: 1) ігнорування та використання поняття «гіпноз» в якості прямої мови без будь-якої правової оцінки [5]; 2) неприйняття до уваги свідчень про застосування гіпнозу через відсутність доказів [6]; 3) позиція неможливості застосування гіпнозу в такій мірі, щоб особа не мала здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними. Вказана судова практика свідчить про необхідність внесення змін у чинний Кримінальний кодекс України.

Серед проаналізованих судових рішень можна назвати вирок Охтирського районного

суду Сумської області по справі №1813/6062/2012 від 11 січня 2013 року, в якому зазначається: «Відповідно до акту стаціонарної судово-психіатричної експертизи... особа була психічно здорова і могла розуміти значення своїх дій та керувати ними, в стані гіпнозу не перебувала, що підтверджується науковими даними про неможливість вчинення протиправних дій у гіпнотичному стані, а також неможливістю діяти в такому напрямку, котрий значно суперечив би самоповажанню особи, відчуттю гідності, етичним нормам»[7]. У цьому судовому рішенні не зазначається, якими науковими дослідженнями підтверджуються незаконні дії під впливом гіпнозу. Воно наголошує на відсутності правової кваліфікації у судовій практиці взагалі.

Відсутність національної практики досить зрозуміла, адже законодавством не передбачено окремого складу злочину або кваліфікуючої ознаки щодо використання гіпнозу. Більше того, існують складнощі щодо доведення факту застосування гіпнозу. Саме тому суди, формуючи свої позиції, ігнорують використання гіпнозу.

Національне законодавство деяких інших країн більш прогресивне по відношенню до гіпнозу, тому слід проаналізувати судову практику цих країн. Декілька судових справ з історії Сполучених Штатів Америки демонструють використання гіпнотичного впливу як ознаку, що впливає на призначення покарання.

Назвемо судову справу *People v. Worthington* 1894 р. У м. Уертінгтон (штат Міннесота) молода жінка була обвинувачена за вбивство свого другого чоловіка та засуджена до 25 років позбавлення волі у в'язниці. Вона подала апеляцію на підставі того, що була під впливом гіпнозу під час скоєння злочину та не усвідомлювала своїх дій. Судові записи показали, що під час того, як її перший чоловік був за кордоном, вона від нього пішла та вийшла заміж за іншого чоловіка. По приїзду першого, він зміг її знайти та забрав до їхнього колишнього дому, де він наполягав на тому, що жінка повинна вбити свого другого чоловіка, щоб довести свої почуття до першого. Вона погодилась з його бажаннями та вбила другого чоловіка, використавши револьвер. Суд відхилив

її апеляцію, мотивуючись тим, що наказ щось зробити не те саме, що і бути загіпнотизованим.

На протипагу цьому постає судова справа *State v. Gray* 1895 р., у якій суд прийняв той факт, що Томас Макдональд діяв під гіпнотичним навіюванням його роботодавця під час скоєння злочину. Роботодавець – заможний фермер з міста Топіка (штат Канзас), який найняв Макдональда як працівника на ферму та зрозумів, що він може легко контролювати наймача шляхом використання гіпнозу. Після чого, з допомогою гіпнотичного навіювання роботодавець змусив Макдональда вбити свого суперника, в той час як сам був у іншому місці. Наймач зізнався, що діяв під впливом гіпнозу, внаслідок чого суд звільнив Макдональда та звинуватив роботодавця. Ця судова справа перша в історії США, коли гіпнотист поніс відповідальність за злочин, який був скоєний іншою особою під дією гіпнозу.

На додачу до цих двох судових справ, існує ще декілька більш відомих та обурливих справ щодо застосування гіпнозу. Справа Пола Хардрапа 1940 р., яка мала місце у Данії. Хардрап пограбував 2 банки у Копенгагені та вбив касира. У суді він надав докази того, що під час пограбувань зазнав гіпнотичного впливу, внаслідок чого не мав змоги усвідомлювати та контролювати свої дії. З Хардрапа зняли обвинувачення, а його близький знайомий та гіпнотист був засуджений. Цікавий той факт, що пізніше Хардрап потрапив до психічного закладу, де він стверджував, що ніколи не знаходився під впливом гіпнотичного навіювання.

Справа Жерома Феррері є прикладом використання гіпнозу за для визнання невинуватості у вчиненні злочину. У 1948 р. він був вбитий його дружиною - Бетті, їх помічником по господарству – Алланом Адроном, гангстером – Чарльзом Фаусі та сусідом. Жером та Бетті проживали декілька років разом. У цей час чоловік часто бив Бетті, змушуючи побоюватися за своє життя. Одного вечора Жером прийшов додому з коханкою. Бетті, тримаючи ріжковий ключ в руках, змусила пару піти. Аллан Адрон, Чарльз Фаусі, сусід та помічник по господарству приїхали, щоб захистити Бетті. Після повернення Жерома, Чарльз передав Адрону пістолет та той вистрілив в нього 2 рази і Бетті вдарила чоловіка двічі в голову. Бетті та Чарльз були визнанні

невинуватими. Хоча Адрон й визнавав свою вину, суд вважав його невинуватим із причини психічного неврівноваженості. Два психіатри, які працювали на захист, стверджували, що Адрон був загіпнотизований силою навіювання в момент передачі йому пістолета.

Через складність виявлення та встановлення факту гіпнотичного впливу, впровадження у законодавство норм, які б регулювали застосування гіпнозу, проаналізуємо досвід впровадження превентивних заходів щодо застосування гіпнозу. Законодавчі органи таких штатів, як Орегон, Небраска, Південна Дакота впровадили заборону проти публічного застосування гіпнозу та месмеризму [8],[9],[10]. Суд штата Небраска розтлумачив статут штату таким чином, щоб включити в нього норму, яка забороняє застосування релігійних спірітуалістичних сеансів, якщо вони публічні та відкриті для приєднання. Натомість, законодавчі органи таких штатів, як Вайомінг та Канзас встановили заборону гіпнотичного впливу щодо неповнолітніх або ж публічного використання гіпнотичного впливу щодо неповнолітніх. Штат Вірджинія додав норму у статут штату про можливість застосування гіпнозу тільки ліцензованими лікарями [11]. Тим не менш, суд загальної юрисдикції штату Делавер постановив у рішенні *State v. Lawson* 1907 р., що будь-яка особа може загіпнотизувати іншу за умови, що це не супроводжується вказівками щодо вжиття наркотичних речовин, медичних препаратів, які можуть використовуватися суб'єктом без отримання на те ліцензії [12].

В той же час, законодавчий орган штату Теннессі виходить з позиції необхідності практикування гіпнозу у передовому суспільстві, тому з 1937 року покладає на гіпнотистів обов'язок сплати податків у розмірі 250 доларів на місяць [13].

Такі штати як Каліфорнія, Північна Дакота, Айдахо в ході розвитку проблематики гіпнозу все таки включили розділи про кримінальну відповідальність суб'єктів за злочини вчинені під дією гіпнозу до кримінальних кодексів. Вони передбачають, що всі особи здатні вчиняти злочин, окрім тих, хто вчинив діяння за дорученням, не усвідомлюючи цього. До причин неусвідомлення також входить гіпнотичний вплив [14], [15],[16].

Висновок. Станом на сьогодні гіпноз є досить мало дослідженим явищем як з кримінально-правової, так і з медичної сторін. За умови вмілого використання, гіпноз може стати як ліками, так і способом вчення злочину. Використовуючи гіпноз та інші методи психічного та біоенергетичного впливу, безумовно, можна досягти позитивних терапевтичних результатів. У той же час, використання різноманітних форм психічного навіювання може мати значні негативні наслідки для правоохоронюваних інтересів. Тому дослідження вказаної проблеми та внесення необхідних законодавчих змін є нагальним питанням сьогодення задля повноцінної та ефективної реалізації одного з основних принципів кримінального права – невідворотності покарання. Внесення відповідних змін буде виступати додатковою правовою гарантією захисту прав та інтересів особи, до якої застосовується гіпноз. Саме через відсутність правового регулювання таких відносин так звані «кримінальні гіпнотизери» зазвичай залишаються поза досяжністю караючого меча Феміди: «ubi non est lex, ibi non est transgression» – там, де немає закону, немає і порушення.

Список використаних джерел:

1. Чубенко О. «Под гипнозом: Правда и мифы о гипнозе». *Популярная механика*. 2009. № 75. URL: <https://www.popmech.ru/science/8558-pod-gipnozom-pravda-i-mify-o-gipnoze/#full>.
2. Храпцов О.М. Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект). *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2009. № 3. С. 54-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2009_3_9.
3. Clark Lu. “Hypnosis As A Defense”, *University of Baltimore Law Forum*: Vol. 10: No. 1, Article 6. URL: <http://scholarworks.law.ubalt.edu/lf/vol10/iss1/6>.

4. Турчина І. Гіпноз як спосіб примусу до скоєння злочину. *Підприємство, господарство і право*. 2005. №12. С.155–160.
5. Постанова Шевченківського райсуду м. Чернівці № 1-298/11-р від 15 черв. 2011 р. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/21199957.
6. Постанова Якимівського районного суду Запорізької області № 0828/1732/2012 від 28 трав. 2012 р URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/24247882>.
7. Вирок Охтирського районного суду Сумської області № 1813/6062/2012 від 11 січн. 2013 р. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/28584124.
8. Nebraska Revised Statutes Chapters vol. 2, sec. 28-111 (1943). Nebraska legislature. URL: <https://nebraskalegislature.gov/laws/browse-chapters.php?chapter=28>.
9. Oregon Revised Status vol.3, sec. 23 – 1053 (1939). Oregon State Legislature. URL: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/pages/ors.aspx.
10. South Dakota Code vol. 3, sec. 23 – 1053 (1939). South Dakota Legislature. URL: https://sdlegislature.gov/statutes/Codified_Laws/.
11. Code of Virginia vol. 4, sec. 18-345 (1950). URL: <https://law.lis.virginia.gov/vacode/>.
12. State v. Lawson. Delaware Court General Session 1907. Tennessee Code vol. 4, sec. 1248.56, item 41 (1943). URL: <https://advance.lexis.com/container?config=014CJAA5ZGVhZjA3NS02MmMzLTRlZWQtOGJjNC00YzQ1MmZlNzc2YWYKAFBvZENhdGFsb2e9zYpNUjTRaIWVfyrur9ud&crd=e23ffa88-8be4-4df2-a803-d747a19beccc&prid=81a9f48a-9b58-4da0-8eb4-27b15b4e4766>.
13. California Penal Code sec. 26(5) (1949); URL: <https://leginfo.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=PEN&tocTitle=+Penal+Code+-+PEN>.
14. Idaho Statutes vol. 4, sec. 18-201(5) (1947). URL: <https://legislature.idaho.gov/statutesrules/idstat/>.
15. North Dakota Revised Code sec. 12-0201(6) (1943) URL: <https://books.google.com.ua/books?id=2pk-AAAAIAAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=north+dakota+revised+code&source=bl&ots=a-W3YI7G0t&sig=ACfU3U3-MXyYVgYnBDcH6dkHiyiH3Io5mQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjayPj6wZrpAhXvy6YKHRLGCLwQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=north%20dakota%20revised%20code&f=false>.
16. Münsterberg H. Psychology and Law: A Historical and Contemporary Assessment. Oxford University Press, 2019. – С. 200 – 206. URL: https://books.google.com.ua/books?id=EGmtDwAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=12+Hugo+Münsterberg%27s.+Psychology+and+Law&source=bl&ots=4nxY4HdDxO&sig=ACfU3U0cGMfT67A3g4ROVFu_Ssh2cdLnWQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiErcnMwprpAhUQyaYKHYQZCAQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=12%20Hugo%20Münsterberg's.%20Psychology%20and%20Law&f=false.
17. Орешкина Т. Ю. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы. *Уголовное право*. 2003. № 2. С. 57–61.

References:

1. Chubenko O. “Pod hypnozom: Pravda y myfi o hypnoze”. *Populiarnaia mekhanyka*. 2009. № 75. URL: <https://www.popmech.ru/science/8558-pod-gipnozom-pravda-i-mify-o-gipnoze/#full>.
2. Khramtsov O.M. Shchodo hipnozu yak sposobu vchynennia zlochynu (kryminalno-pravovy i ta kryminolohichni aspekt). *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2009. № 3. S. 54-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnvvs_2009_3_9.
3. Clark Lu. “Hypnosis As a Defense”, University of Baltimore Law Forum: Vol. 10: No. 1, Article 6. URL: <http://scholarworks.law.ubalt.edu/lf/vol10/iss1/6>.
4. Turchyna I. Hipnoz yak sposib prymusu do skoiennia zlochynu. *Pidpriemstvo, hospodarstvo i pravo*. 2005. №12. S.155–160.

5. Postanova Shevchenkivskoho raisudu m. Chernivtsi № 1-298/11-r vid 15 cherv. 2011 r. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/21199957.
6. Postanova Yakymivskoho raionnoho sudu Zaporizkoi oblasti № 0828/1732/2012 vid 28 trav. 2012 r URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/24247882>.
7. Vyrok Okhtyrskoho raionnoho sudu Sumskei oblasti № 1813/6062/2012 vid 11 sichn. 2013 r. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/28584124>.
8. Nebraska Revised Statutes Chapters vol. 2, sec. 28-111 (1943). Nebraska legislature. URL: <https://nebraskalegislature.gov/laws/browse-chapters.php?chapter=28>.
9. Oregon Revised Status vol.3, sec. 23 – 1053 (1939). Oregon State Legislature. URL: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/pages/ors.aspx.
10. South Dakota Code vol. 3, sec. 23 – 1053 (1939). South Dakota Legislature. URL: https://sdlegislature.gov/statutes/Codified_Laws/.
11. Code of Virginia vol. 4, sec. 18-345 (1950). URL: <https://law.lis.virginia.gov/vacode/>.
12. State v. Lawson. Delaware Court General Session 1907. Tennessee Code vol. 4, sec. 1248.56, item 41 (1943). URL: <https://advance.lexis.com/container?config=014CJAA5ZGVhZjA3NS02MmMzLTRlZWQtOGJjNC00YzQ1MmZlZnc2YWYKAfBvZENhdGFsb2e9zYpNUjTRaIWVfyrur9ud&crd=e23ffa88-8be4-4df2-a803-d747a19beccc&prid=81a9f48a-9b58-4da0-8eb4-27b15b4e4766>.
13. California Penal Code sec. 26(5) (1949); URL: <https://leginfo.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=PEN&tocTitle=+Penal+Code+-+PEN>.
14. Idaho Statutes vol. 4, sec. 18-201(5) (1947). URL: <https://legislature.idaho.gov/statutesrules/idstat/>.
15. North Dakota Revised Code sec. 12-0201(6) (1943) URL: <https://books.google.com.ua/books?id=2pk-AAAAIAAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=north+dakota+revised+code&source=bl&ots=a-W3YI7G0t&sig=ACfU3U3-MXyYVgYNBDcH6dkHiyiH3Io5mQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjayPj6wZrpAhXvy6YKHRLGCLwQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=north%20dakota%20revised%20code&f=false>.
16. Münsterberg H. Psychology and Law: A Historical and Contemporary Assessment. Oxford University Press, 2019. – S. 200 – 206. URL: https://books.google.com.ua/books?id=EGmtDwAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=12+Hugo+Münsterberg%27s.+Psychology+and+Law&source=bl&ots=4nxY4HdDxO&sig=ACfU3U0cGMfT67A3g4ROVFu_Ssh2cdLnWQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiErcnMwprpAhUQyaYKHYQZC-AQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=12%20Hugo%20Münsterbergs.%20Psychology%20and%20Law&f=false.
17. Oreshkyna T. Yu. Uholovno-pravovoe znachenye nepreodolymoi syli. *Uholovnoe pravo*. 2003. № 2. S. 57–61.